
**MUSTAQILLIK DAVRI O‘ZBEKISTON HAYKALTAROSHLIK SAN’ATI VA
UNING MUAMMOLARI**
**УЗБЕКИСТАНСКАЯ СКУЛЬПТУРА И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ В ПЕРИОД
НЕЗАВИСИМОСТИ**
**UZBEKISTAN SCULPTURE AND ITS PROBLEMS IN THE PERIOD OF
INDEPENDENCE**

Nodira Xasanova

Kamoliddin Behzod nomidagi

Milliy rassomlik va dizayn instituti

1-bosqich mustaqil tadqiqotchisi(PhD)

***Annotatsiya:** Mustaqillik yillarida Sobiq tuzumdagi chegaralardan halos bo‘lgan ijodkorlar erkinlik va kayfiyat bilan o‘z asarlarini yozishga kirishdilar. Dastgohli haykaltaroshlikka qaraganda birmuncha mahobatli haykaltaroshlik san’ati gullab yashnadi. Yaratilayotgan sharoit va imkoniyatlardan kelib chiqib ishlanayotgan har bir asar shaharlar va xiyobonlar ko‘rkiga husn bag‘ishlab kelmoqda. Quyida ushbu san’at rivoji va undagi muammolar haqida so‘z boradi.*

***Аннотация:** В годы независимости художники, практически освободившиеся от границ прежнего режима, стали писать свои произведения свободно и с настроением. По сравнению со станковой скульптурой искусство скульптуры процветало. Каждая работа, исходя из созданных условий и возможностей, несёт красоту в города и проспекты. Ниже мы поговорим о развитии этого искусства и его проблемах.*

***Annotation:** During the years of independence, artists who were almost free from the borders of the former regime began to write their works with freedom and mood. Compared to easel sculpture, the art of sculpture flourished. Based on the created conditions and opportunities, each work is bringing beauty to the cities and avenues. Below we will talk about the development of this art and its problems.*

***Kalit so‘zlar:** Haykaltaroshlik, mahobatli haykaltaroshlik, plastika, tarixiy shaxslar portretlari, R.Mirtojiyev, D.Ro‘ziboyev, Y.Safardiyor.*

***Ключевые слова:** Скульптура, величественная скульптура, пластика, портреты исторических деятелей, Р. Миртоджиев, Д. Розибоев, Ю. Сафардиер.*

***Key words:** Sculpture, majestic sculpture, plastic, portraits of historical figures, R. Mirtojiyev, D. Roziboyev, Y. Safardiyor.*

Mustaqillik davri haykaltaroshlik san’atida ko‘p asrlik noyob badiiy, milliy hamda xorijiy an’analar mujassamdir. Uni bugungi kunda turli avlod rassomlari har xil ijodiy uslubiy yo‘nalishlarda akademik

realizm, avangard, postmodernizmda namoyish etmoqdalar. Ba’zi rassomlar mahobatli haykaltaroshlikda ishlashni ma’qul ko‘radilar, boshqalari samarali

izlanishlarini dastgohli plastikada uyg'unlashtiradilar[1].

Tasviriy san'atning boshqa turlari kabi haykaltaroshlik ham alohida holda taraqqiy etolmaydi. U doimiy ravishda turli g'oyalar konsepsiyalar, texnologiyalar va uslubiy yo'nalishlar bilan o'zaro almashinuvni, zamonaviy tamoyillar bilan yaqindan tanish bo'lishni talab qiladi. Qolaversa, haykaltaroshlik uzoq vaqtdan buyon "zamonaviy yondashuvni shakl orqali ochib berishning o'ziga xos vositasi bo'lib kelmoqda. Zamonaviy haykaltaroshlar shakl orqali dolzarb ahamiyatga ega tushuncha va g'oyalarni ifoda etishga, teran ma'nolarni topishga intiladi va kamdan kam hollarda insonning realistik tasviriga murojaat qiladi. Inson tafakkuri borliq qonuniyatlarini tobora chuqur anglab bormoqda. XXI asr haykaltaroshlari e'tiborni shaklning ichki mazmuniga qaratmoqda." [2].

J. Quttimurotov, D. Toreniyazov, A. Xatamov, T. Tojixo'jaev, Q. Norxo'rozov, M. Ablakulov, U. O'roqov, B. Hakimov, R. Abdug'aniyevlarning ijodiy izlanishlarida nafis Sharq san'atining nazmiy uslubiyati seziladi. Ularning ishlari Sharq go'zallari va donishmandlariga bag'ishlanadi hamda, inson ruhining turli psixologik holatlarida: meditatsiya, yaratuvchanlik, ruhiy yuksalish, oshiqlik, ruhiy hayqiriq va boshqalarni ko'rsatadi. Ularning obraz yechimlarida assotsiativ-metaforik yondashuv ustunlik qiladi, ularni tomoshabin his etishda faollik bilan idrok etishni belgilab beradi[3]. Navbatda O'zbekiston haykaltaroshlik san'ati rivojiga sezilarli xissa qo'shgan haykaltaroshlar ijodini yoritamiz:

O'zbekiston xalq rassomi, "O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi", Bobur nomidagi xalqaro mukofot laureati, O'zbekiston

Badiiy akademiyasi a'zosi Ravshan (Jaloliddin) Mirtojiev tasvirlanuvchining o'tmish hayotida muhim o'rin egallaydigan lavhalar hamohangligida ijod qildi. Badiiy ifoda yo'llaridan aniq foydalanib, kompozitsion tuzilishda milliy yondashuvni faoliyat ustuni deb bildi.

Ijodkor 1972-yil P.P.Benkov nomidagi Respublika rassomchilik bilim yurtining haykaltaroshlik bo'limini F.I.Grishenko sinfida bitirgach, 1977-yil A.Ostrovskiy nomidagi Toshkent teatr-rassomchilik institutini yakunlaydi. Uning sermahsul ijod namunalari orasida — Toshkentdagi Abdulla Qodiriy, G'ofur G'ulom, Zulfiya, Oybek, Beruniy, Said Ahmad va Saida Zunnunova haykallari, Andijondagi Bobur va Cho'lpon, Samarqanddagi Ro'dakiy va Mirzo Ulug'bek, Buxorodagi Fitrat, G'azalkentdagi Elbek, poytaxtimizdagi "Vatanga qasamyod" haykali, Jizzax, Andijon va Farg'onadagi "Motamsaro ona" haykallarini aytish mumkin. Shuningdek, haykaltarosh R.Mirtojiev ijod namunalari nafaqat yurtimizda balki, jahonning bir qator poytaxtlarida o'rnatilgan, bular: Moskvadagi Ulug'bek va Navoiy, Rigadagi Ulug'bek va Ibn Sino, Baku va Tokiodagi Navoiy, Xitoydagi Kamoliddin Behzod haykallaridir. Navoiy haykalining modeli AQShning Vashington Kutubxona Kongressidan joy olgan.

O'zbek haykaltaroshligida avangard yo'nalishi ham rivojlanib bormoqda. Marina Borodina, Robert Avakyan, Bayat Muxtorov, Vasiliy Popov, Albert Ovsepyan, Abdug'affor Isonaliyev, Qurbon Norxo'rozov kabilar ijodiga yangi ifodaviy vositalarni izlash, noan'anaviy materiallar bilan ishlash, obraz mohiyatini o'ta shartli talqin etish, obrazlar ifodasidagi muloyim kulgiga xos bo'lgan folklyor o'zbek klassikasi

taraqqiyotidagi muhim va qiziqarli yo'nalishdir. Bu yo'nalishni buxorolik ijodkorlar Qurbon Noxo'rov, Ulash O'roqov, Bahrom Gulov, toshkentlik rassom Gulzor Sultonova kabilar rivojlantirmoqdalar. Qoraqalpoq rassomi Jo'ldosbek Quttimurodov O'zbekistonning o'ziga xos haykaltaroshlarida biri xisoblanadi. U ko'p qirrali va ajoyib rassomdir, uning ijodi ildzilari xalq san'atiga borib taqalsada, zamon ohanglarini ham nozik his qiladi[4].

Ijodiy ma'naviyatning mustahkamlashuvi, avangard uslubidagi tajribalar me'morlik bilan uyg'unlikka erishishga bo'lgan intilish, plastikada konstruktiv arxitektonikaning qo'llanilishi Damir Ro'ziboyevning ijodiga xosdir. Bu rassom ijodidagi milliy, tarixiy-madaniy meros nazmi borasidagi bilimi O'zbekiston zamonaviy haykaltaroshligida badiiy - uslubiy yo'nalishga aylandi. An'anaviy Sharq nazmi sezilgan ishlari bugungi kunda O'zbekiston zamonaviy haykaltaroshligida betakror davr tashkil etgan. Ijodkor yaratgan asarlar o'ziga xos kompozitsion va ranglar yechimiga ega va ular ijodkorning izchil izlanishlari mahsulidir. Ularning yuzaga kelishini rassom Damir Ro'ziboyevning o'zi shunday ta'riflaydi: "Bir kuni O'zbekiston davlat san'at muzeyida saqlanayotgan daftarchalar- an'anaviy bezaklarni o'rgatishga mo'ljallangan, uning boshidan oxirigacha barcha bosqichlarini o'z ichiga olgan XIV-XVI asrga oid buklanadigan daftarlar e'tiborini tortdi. Aynan ana shu, endi boshlangan, hali tugallanmagan girihlar, ayniqsa, qiziqarli bo'lib chiqdi. Ular menga mutlaqo zamonaviy tovush grafikasi sifatida ko'rindi. Men o'zim uchun girih va islimiyning yangicha ajoyib olamini kashf etdim. Masalan, daftarchaning bosh

sahifalaridan birida mutanosib tarzda topilgan va ajoyib tartibga solingan ikkita egilgan chiziqlar tortilgan. Undagi soddalik menda taassurot qoldirdi. Ularga qarab Malevich va Popovaning ishlari yodimga tushdi.

Ma'lumki, qadimiy haykaltaroshlik rangli bo'lgan, biroq afsuski, aksariyat haykallarning rangi saqlanib qolmagan. Men O'zIESK da G.A.Pugachenkova boshchiligidagi Xolchayon rangli haykallari qazishma ishlarida qatashganimdan bahtiyorman va bu mening hayotimga ta'sir ko'rsatmay qolmagan. Taqddiqotlar men uchun nafaqat ish, balki katta maktab edi. Hanuzgacha ko'z o'ngimda turli obrazlarning ta'sirchan va o'ziga xos portretlar bo'lib, ularda men zamondoshlarimni ko'rganman.

Men bu yangi hayot yo'lida quvonch va qoniqish hosil qilaman. Bu yerda, an'anaviy me'morchilik bezaklarida bo'lgani kabi badiiy yechimlarning cheksiz imkoniyatlari bor. Biroq, naqshdan farqli o'laroq, o'z chiziqlarimni erkin talqin qilib, boshqacha chizaman." Haykaltarosh o'zining noodatiy zamonaviy asarlari bilan ajralib turadi. "Chiziqlar ohangi" nomli shaxsiy ko'rgazmasida namoyish etilgan qator asarlarida shisha, metall kabi ashyolardan foydalangan. Damir Ro'ziboyev Bugungi kun zamonaviy haykaltaroshligining o'z o'zrniga ega ijodkorlaridan biri sanaladi.

Tarixiy siymolar obrazi va talqini o'zining murakkab karakteri, kuchli tarixiy bilim talab etishi shu bilan birgalikda obrazlar plastikasi, qiyofasini asosli ravishda yarata olish ijodkordan ilm, mahorat va mashaqqatli mehnat talab etadi. Tarixiy obrazlar talqini doimo global mavzulardan sanaladi. Har bir yaratilayotgan asarlar ko'plab munozaralarga, qizg'in qarashlarga, yosh

qalam egalari uchun munosib mavzuga aylanmay qolmaydi. 2022- yilning 27-sentyabr kuni tarixiy siymo- shox va shoir Zahiriddin Muhammad Boburning 1991-yilda Yunus Safardiyor tomonidan bronzadan ishlangan haykali O'zbekiston Temuriylar tarixi davlat muzeyiga ijodkorning shaxsan o'zi tomonidan topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Taqdimotga taklif etilgan san'atshunos, rassom va haykaltaroshlarga ijodkor ijod yo'li va u ishlagan Bobur obrazi kata qiziqish va yangiliklar tug'dirdi. 1968-yilda ko'hna Samarqand bag'rida ziyoli ijodkorlar oilasida dunyoga kelgan bo'lg'usi ijodkor Yunus Yormuhamedov yoshligidanoq san'atga mehr qo'yadi. 13 yoshida Toshkentdagi iqtidorli bolalar Respublika badiiy maktab- internatiga o'qishga qabul qilinadi. Kelgusi hayoti san'at bilan uzviy bog'liqligini anglagan rassom 1984- yilda Sankt-Peterburgdagi I.Repin nomidagi davlat rassomlik, haykaltaroshlik va arxitektura akademiyasida o'qishni davom ettiradi. O.Komov, M.Anikushin singari tajribali ustozlar qo'lida uning ijodi mazmun va texnik jihatdan charxlanadi. Bu bilimlarning natijasi o'laroq Y.Safardiyor 1985-yilda sobiq ittifoq Badiiy Akademiyasining oltin medaliga sazovor bo'ladi. 1993-yilda I.Repin nomidagi davlat Badiiy Akademiyasini haykaltaroshlik yo'nalishini oltin medal bilan tamomlab, shu yilning o'zidayoq Londonga ko'chib o'tadi. Shundan buyon Buyuk Britaniyada yashab ijod qilayotgan haykaltarosh AQSH, Rossiya va Buyuk Britaniya kabi davlatlar buyurtmalari asosida akademik va zamonaviy talqindagi asarlar yaratib kelmoqda. Shu bilan birgalikda ko'plab xalqaro ko'rgazmalarda ham munosib ishtirok etib kelayotgan haykaltarosh o'zini ijod erkinligiga bag'ishlab noodatiy uslublarda modernizm yo'nalishlarida

bronza, mis, kumush, yog'och, tosh kabi materiallarga yangi hayot bag'ishlamoqda. O'zining shaxsiy ko'rgazmalarida esa yangi murakkab texnik usullardan va klassik an'analardan foydalanib, tomoshabinlarga tarixiy, mifologik, zamonaviy va portret uslubidagi asarlarini namoyish etadi.

Akademik ta'limni yuqori darajada egallangani, rassomning Zahiriddin Muhammad Bobur haykalini tugal, murakkab va mayda detallargacha inobatga olib ishlaganida namoyon bo'ladi. Asarning o'ziga xos jihati shundaki, ko'plab ijodkorlar Boburni shoir timsolida nozik tuyg'ular va ilhom qurshovidagi holatini nafislik bilan ishlagan. Safardiyor esa uning boshqa jihatini. ya'ni, shiddatli jangchi sifatida ifodalashni ma'qul ko'rgan. Va uning uddasidan chiqqan. O'tkir nigoh, olov va jasorat to'la ko'zlar, sarkardalarga xos shiddat- temir sovut kiygan ot ustida o'tirgan qo'mondonga tegishli. Bir qarashda mo'g'ul jangchilarini eslatuvchi obraz Chingizxonni eslatadi. Ya'ni haykaltarosh oldiga qo'ygan maqsadni uddasidan chiqqan, haqiqiy sarkardaning harakterini namoyish etgan. Qahramonni ot ustida jang qilayotgan holati ifodalangan. Hukmdorlarga hos dubulg'a, shoxona sovut va unga o'rnatilgan to'pponcha, shamshir ham mayda detallargacha tugal ishlangan. Sarkarda bir qo'lida xanjar yalang'ochlagan holda ikkinchi qo'li bilan otning jilovini boshqarmoqda. Sovutida arabiy xarflar bilan bezak berilgan, yelkasiga esa arslon terisi yopilgan. Shiddat va besaronjon egarlangan otga ham temir sovut yopilgan. Undagi to'qilgan har bir zanjir aniq o'yib chiqilgani taqsiinga sazovor. Asar eng mayda bezaklarigacha mukammalligi va qimmatbaho bronza

materiali orqali quyilgani bois asar qiymati juda yuqori baholangan.

Ijodkor yozuviga mansub yana bir asar “Sibirning zabt etilishi” deb nomlanib, u Novosibirsk aeroportidan o‘rin egallagan. Asardagi qahramon ham otda o‘tirgan holatda, jang lahzasida ifodalangan. Asar boshdan oyoq kuch va shiddatga to‘laligi bilan e‘tibor tortadi. Shamol shiddatida dars ko‘tarilgan otda muvozanat saqlab hayqirayotgan jangchining yurak urishigacha asar qamrovida aks etgan. Bugungi kundagi realizmda ishlangan har bir haykallarda shunday hissiyot singdirilsa, uning ta‘sir doirasi ham keng bo‘lishiga yuqoridagi asarlar misolida amin bo‘ldik.

Yunus Safardiyorning serqirra ijodkorligi shundaki, u faqatgina klassik haykaltaroshlik va realizmgga aloqador ijod bilan chegaralanib qolmay, balki, zamonaviy art obyekt va monumental haykaltaroshlik ishlari bilan shaxarlar dizayniga zamonaviy ko‘rinish baxsh etmoqda.

Xulosa qilib aytganda, nozik plastik san‘ati, iqtidori va uni amaliy jihatdan yuksak mahorat ila yorita olgan o‘zbek ijodkori Yunus Safardiyorning har bir

asari kishiga hissiyot ulasha oladi. Afsuslanarli jihati esa, bu kabi nodir asarlar O‘zbekistonda emas, AQSH, Britaniya va Rossiya singari davlatlar kolleksiyalaridan o‘rin olgan. Bizda yetishib chiqayotgan yosh ijodkorlar ham tarixdagi har bir buyuk siymolarni o‘rganib chiqishsa va ularni yangi sifatleri bilan kashf eta olishsa yurtimizda ham shu kabi qimmatli asarlar ortib borar edi. Kuchli va tajribali iqtidor egalaridan esa texnik usullarni o‘rganish faqatgina ijobiy tomonga yo‘l ochib beradi. Shaxrimiz xiyobonlarida ham mana shunday zamonaviy haykaltaroshlik ishlarini ko‘rish istagidamiz. Bugungi kun haykaltaroshlik san‘atidagi muammo ham iste‘dodli ijodkorlar O‘zbekistonda emas, balki boshqa davlatlarda ijod etayotgani desak adashmaymiz. Yunus Safardiyor, Javlon Yormuhamedov kabi iqtidorli haykaltaroshlarga yaxshi e‘tibor va sharoit yaratilmagani bois ular hozir vatanida emas. Lekin ular shu yerda tug‘ilgan, tahsil olgan va rassom bo‘lib shakllangan. Ularni yosh avlodga ta‘lim berish uchun jalb qilish, foydali yechim bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston haykaltaroshligi katalogi (1991-2006) / O‘zbekiston Badiiy akademiyasi. – T.: OOO MEDIA LAND, 2006.
2. Akilova K. Samarqand xalqaro haykaltaroshlik simpoziumi: realizmdan postmodernizmgacha.../// San’at. 2022. №3. –B. 18-23;
3. O‘zbekiston haykaltaroshligi katalogi (1991-2006) / O‘zbekiston Badiiy akademiyasi. – T.: OOO MEDIA LAND, 2006
4. O‘zbekiston tasviriy san’ati \ albom\ Kirish maqolasi muallifi K.Akilova. Dizayner K.Kolovershina . Moskva. “Galart” 2013